

O‘TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA BIR SEMALI VA KO‘P SEMALI SO‘ZLARNING
LUG‘AVIY, SEMANTIK VALENTLIK ASOSIDA BIRIKISH USULLARINING
LINGVISTIK TAHLILI

Shermo‘minova Mahliyo

Termiz davlat universiteti talabasi

D.Ergasheva

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7886689>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilshunosligida valentlik nazariyasi hamda uning nutq sharoitida qo‘llanilish uslubi, ichki qatlamlarga bo‘lib o‘rganilishi haqida va shu o‘rinda taniqli yozuvchimiz O‘tkir Hoshimov asarlarida valentlik asosida birikkan bir semali va ko‘p semali so‘zlarning ifodalanishi to‘g‘risida qisqacha ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: bir semali, ko‘p semali, tilshunoslik, leksema, lug‘aviy, semantika, sintaktik, valentlik.

LINGUISTIC ANALYSIS OF THE METHODS OF COMBINATION OF SINGLE-
SEMBLE AND MULTI-SEMBLE WORDS IN THE WORKS OF OTKIR HASHIMOV
ON THE BASIS OF THE LEXICAL AND SEMANTIC VALENCE

Abstract. In this article, the theory of valence in Uzbek linguistics and the method of its application in speech situations, its study into internal layers, and here, in the works of our well-known writer O‘tkir Hoshimov, single-semal and multi-semal words combined on the basis of valence are discussed. Brief information on the representation of z is given.

Key words: monosemous, multisemous, linguistics, lexeme, lexical, semantics, syntactic, valence.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ СОЕДИНЕНИЯ
ОДНОСЕМОННЫХ И МНОГОСЕМОННЫХ СЛОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ОТКИРА ГАШИМОВА НА ОСНОВЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ И СЕМАНТИЧЕСКОЙ
ВАЛЕНТНОСТИ

Аннотация. В данной статье теория валентности в узбекском языкознании и способ ее применения в контексте речи, ее изучение во внутренние пласты, а здесь, в произведениях нашего известного писателя О'ткира Хошимова, односеменные и многосеменные -семальные, объединенные по валентному признаку, даны краткие сведения о выражении слов.

Ключевые слова: однозначность, многозначность, лингвистика, лексема, лексика, семантика, синтаксис, валентность.

Tilshunoslikda valentlik nazariyasi o‘tgan asrning 40-yillarida kirib kelgan. Valentlik tushunchasi lisoniy birliklarning ma‘no va mazmun hamda grammatik jihatdan birikish va biriktirish imkoniyatlarini ifodalaydi. Valentlik – ichki imkoniyat, sintaktik aloqa esa uning namoyon bo‘lishidir. Shuningdek, valentlik – til birligimiz, mohiyat, sabab va umumiylikka ega bo‘lsa, sintaktik aloqa – nutq birligi, aloqasi, natija hamda xususiylik imkoniyatidir. Masalan: “ezmoq” leksemasi ko‘p semali valentlik bo‘lib u o‘ziga ma‘no va grammatik jihatdan bug‘doy hamda yurak leksemalarini o‘ziga torta olish imkoniyatiga ega ekanligini ko‘ramiz. Valentlik so‘z birikmalarida hokim va tobe so‘zlarning ishtirokida yuzaga chiqadi. Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan

“bug‘doyni ezmoq” so‘z birikmasida ham tobe va hokim munosabati yetakchi mavqega ega. “ezmoq” leksemasi tortuvchi mavqega ega bo‘lganligi uchun uning valentligi hokim valentlik, unga birikuvchi leksemaning valentligi esa tobe valentlik deb yuritiladi. Lisoniy birliklarda ham ma‘no ham grammatika bo‘lishi kerak. Har bir so‘z birikmasi valentligida ikkisi bir-birini taqozo etib keladi. Shunga asoslanib, valentlik lug‘aviy hamda sintaktik kabi kichik guruhlariga bo‘linadi.

Lug‘aviy valentlik – biriktiruvchi hokim qismdagi leksemaning ma‘noviy jihatdan o‘ziga mos birikuvchi tobe leksemalarini tanlay olishidir. Masalan, “uchmoq” leksemasi “mushuk” leksemasini qabul qila olmaydi. “mushuk uchdi” so‘z birikmasida grammatik jihatdan noqislik bo‘lmas-da, ammo ma‘no va mazmun jihatdan talabga javob bermaydi. Chunki “uchmoq” faqatgina qushlarga xosdir va bu bir semali leksema hisoblanadi.

Semantik valentlik – leksemalarning semantik bog‘lanishi bevosita so‘z turkumlari doirasida mantiqan hamda grammatik jihatdan bog‘lanishni yuzaga chiqaradi. Shundan kelib chiqadiki, muayyan so‘zning o‘z so‘z turkum doirasidagi yoki boshqa so‘z turkumlariga aloqador leksemalar bilan birikishi uning semantik imkoniyatiga ko‘ra sodir bo‘lsa, birikuvchi va biriktiruvchi so‘zlarning o‘zaro munosabati kelib chiqadi. Masalan: qizil olma, qora ruchka, tez yurmoq, beshta bola. Bundan kelib chiqadiki, sintaktik munosabat asosida semantik munosabat yotadi. Shunday qilib, so‘zning semantik valentligi nutqda so‘zlarning kommunikativ birliklarni hosil qilinishida paydo bo‘lmaydi, balki u so‘zda, uning ichki substansiyasida azaldan mavjud bo‘lib yuzaga chiqishga tayyor turgan zaxira maydonida bo‘ladi.

Tilshunosligimizda leksemalar bir semali hamda birdan ortiq semali (ko‘p semali) leksemalarga bo‘linadi. Leksema faqatgina bir ma‘noni ifodalasa u bir semali leksema deyiladi (quyosh, daraxt, qalam) Agarda leksema ko‘p semali bo‘lsa bitta so‘z ikki gapda ikki yoki undan ko‘proq tushunchani ifodalashi mumkin. Masalan: “qoyil” so‘zi doirasida ko‘rib chiqamiz. (Qoyil dars, qoyil ayol) bu yerda “qoyil” leksemasi “ajoyib , zo‘r, tasanno” ma‘nolarida kelsa, unga “bo‘lmoq, qolmoq” fe‘llarini qo‘shib qo‘shma fe‘l yasab yangicha bir ma‘no hosil qilish qobiliyatiga ega. (Do‘stimning ishiga qoyil qoldim).

O‘zbek adabiyotining yirik namoyondasi, barchamiz uchun sevimli bo‘lgan, o‘zining sermahsul asarlari bilan qalbimizdan joy olgan, taniqli yozuvchimiz O‘tkir Hoshimov o‘z asarlarida kitobxonda emotsion ruhni kuchaytirish hamda baddiy ta‘sirchanlikni yuzaga chiqarish uchun bir semali va ko‘p semali so‘zlardan atroflicha foydalangan. Xususan, uning “Daftar hoshiyasida bitiklar” asaridagi bir semali va ko‘p semali so‘zlarning birikish jarayonini lingvistik tahlil metodiga asoslanib ko‘rib chiqdik.

“Har kim o‘z aravasini o‘zi tortsa” sarlavhasi bilan boshlanuvchi mikromatnda “Etikdo‘zni sartarosh qilsangiz, odamning boshiga mix qoqadi” (43-bet) gapida “qoqmoq” leksemasi ko‘p semali (boshiga mix qoqmoq – ko‘chma ma‘no, gilam qoqmoq – o‘z ma‘nosida).

“Dastxat” nomi bilan boshlanuvchi sarlavhada “Dasturxon to‘kin edi. Shirinliklar... Bolalarning o‘zi pishirgan kulchalar... Tomog‘im xippa bo‘g‘ilib, suv ham o‘tmay qoldi. Keyin konsert qo‘yishdi” (43-44-betlar) misrasidagi “qo‘ymoq” leksemasi ko‘p semali (tuxum qo‘ymoq – o‘z ma‘nosida, konsert qo‘ymoq – ko‘chma ma‘no).

“Haqiqat sinmaydi...mi?” sarlavhasi bilan boshlanuvchi “Uning hech nimani ifodalamaydigan yuzida bir soniya, atigi bir soniya tabassum paydo bo‘ldi” (47-48-betlar) gapida “tabassum paydo bo‘ldi” leksemasi bir semalidir, chunki kulmoq, tabassum qilmoq faqatgina insoniyatga xos.

“Burch” sarlavhasi bilan boshlanuvchi matnda “Hatto bulbul ham bola ochganidan keyin sayrashni bas qilib, polaponlariga yemish tashiydi” misralarida ham bir semali, ham ko‘p semali leksemalar mavjud. Bu yerda “sayramoq leksemasi faqatgina qushlar va ularning turlarini o‘ziga tobelantirib kela oladi, boshqa jonli mavjudotlarga va jonsiz predmetlarga mazmun jihatdan birikish qobiliyatiga ega emas. Shuning uchun, “sayramoq” leksemasini bir semali leksemalar qatoriga qo‘shamiz. Ushbu gapdagi “tashimoq” leksemasi ko‘p semali (yemishni tashimoq – o‘z ma’nosida, gapni tashimoq – ko‘chma ma’noda). “Asl aynimas” sarlavhasidagi “It tumshug‘ini suqqani bilan daryo xarom bo‘lib qolmaydi. Nomard tosh otgani bilan tog‘ qulab tushmaydi” satrida “tumshuq” so‘zi ko‘p semali (qushning tumshug‘i – o‘z ma’nosida, itning tumshug‘i – ko‘chma ma’noda).

“Deylik konsertga tushdingiz. Sozanda soz chalyapti, xonanda qo‘shiq aytyapti.” (222-bet). Ushbu misralarda ham bir semali va ko‘p semali leksemalar mavjud. Xususan, “tushmoq” leksemasi ko‘p semali (konsertga tushmoq – ko‘chma ma’no, pastga tushmoq – o‘z ma’nosida). Yana chalyapti hamda qo‘shiq aytmoq leksemalari bir semalidir. Chunki soz chalmoq, kuylamoq leksemalari insonlarning shu so‘zlarga oid kasb egalarinigina mazmuniy jihatdan tobelantirib keladi. “Talantsiz yozuvchi tovuqqa o‘xshaydi! Yong‘oqdek tuxum tug‘adi-da, qaqog‘lab olamni buzadi” (226-bet). Keltirilgan gapda “qaqog‘lamoq” leksemasi faqat tovuq va xo‘rozga mansubligi uchun bir semali hisoblanadi. “Ammo o‘zbek tilida “muhabbat” degan so‘z shu qadar rango-rang ma’nolarga egaki, hayratda qolasiz!” (228-bet). “hayratda qolmoq” leksemasi faqat ongli mavjudot insoniyatga xos holat hisoblanadi. Shu sababli yuqoridagi gapimizda ham bir semali leksemani uchratishimiz mumkin.

Xulosa o‘rnida shuni keltirib o‘tishimiz kerakki, so‘zning nutqda o‘rganilishi, uning boshqa so‘zlar bilan birikish imkoniyati, semantik jihatdan tuzilishi hamda birikish semantikasini yuzaga chiqarish uchun muayyan so‘z va so‘z qoliplarini talab etishi valentlik nazariyasining o‘zagidir. Shu o‘rinda, ushbu hosil qilingan so‘z birikmalarida bir semali va ko‘p semali so‘zlarning ifodalanishi sintagmalarning ta’sirchanligini oshiradi. Ushbu fikrimizning isboti sifatida yuqorida mikromatnlarda so‘zlarning birikish jarayonlarini lingvistik tahlil asosida ko‘rib chiqdik.

REFERENCES

1. R.Sayfullayeva “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” Toshkent – 2020.
2. B.Mengliyev “Hozirgi o‘zbek tili” Toshkent – 2018.
3. O‘tkir Hoshimov “Daftar hoshiysidgi bitiklar” Toshkent – 2018.
4. Ergasheva D.A. “Odil Yoqubov asarlarida inson ruhiy holati ifodalanishining lisoniy manzarasi // Сўз санъати халқаро журнали Тошкент, 2020 . №1, 2-jild. ISSN: 2181-9297 Doi Journal 10.26739/2181-9297. – B. 99-103. (10.00.00 № 31)